

¿POR QUÉ HAY POBRES EN UN PAÍS RICO COMO EL PERÚ? QUÉ HACER PARA SER UNA SOCIEDAD DE BIENESTAR PARA TODOS SUS HABITANTES

WHY ARE THERE POOR IN A RICH COUNTRY LIKE PERU? WHAT TO DO TO BE A WELFARE SOCIETY FOR ALL ITS INHABITANTS

Manuel A. Paz y Miño

Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Linköping University

mpazymino@unmsm.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0001-6549-795x>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729441>

Resumen: En este artículo presentaremos varias explicaciones para entender nuestro atraso desde la historia, la cultura, la economía nacional e internacional, la geopolítica, etc., y también algunas reflexiones sobre tal situación. Finalmente, presentaremos alternativas de solución para superar tal atraso.

Palabras clave: atraso, desarrollo, causas, soluciones

Abstract: In this article we will present various explanations to understand our backwardness from history, culture, national and international economy, geopolitics, etc., and also some reflections on this situation. Finally, we will present alternative solutions to overcome such delay.

Keywords: backwardness, development, causes, solutions

Introducción

El Perú, un país independizado de la corona española desde hace 200 años y con muchos recursos naturales sean animales, vegetales y minerales y con grandes potencialidades energéticas renovables, ¿por qué no es un país desarrollado? ¿Por qué está rezagado en ciencia y tecnología, en índice de desarrollo humano?

Nuestro país es el principal productor mundial de papa (Andina, 2021b), quinua (Andina, 2021a), fibra de alpaca (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021), tara (León, 2020) y harina de pescado (González, 2021), el segundo de cobre (Energiminas, 2021), coca (Gutiérrez, 2021) y uva (Gestión, 2021), el tercero de zinc (Díaz, 2021) y plata (Quinde, 2021a), el cuarto de plomo, molibdeno, estaño (Quinde, 2021b) y kión o jengibre (Andina, 2021c), etc.

No basta con que haya crecido su producto bruto interno (PBI) y que lo siga haciendo. Se necesita que disminuya y se acabe la corrupción que corroe todo el sistema estatal, la pobreza, la pobreza extrema, el trabajo informal, el desempleo, las deficiencias del sistema educativo, de salud, transporte y judicial, la dependencia económica, científica y tecnológica que tenemos de otros países, que crezca su índice de desarrollo humano en lo que respecta a salud, educación y vivienda.

Es decir, ¿por qué no es una sociedad de bienestar donde el Estado brinde servicios de calidad a todos sus ciudadanos sin importar en qué parte del país se encuentren? ¿Por qué hay niños anémicos (700 mil niños menores de 3 años anémicos en el 2019 según el INEI; Ministerio de Salud, 2020), gente analfabeta (casi un millón 400 mil según el INEI en el 2017; Ministerio de Educación, 2017) y otra que se prostituye (más de 66, 500 en el 2016, según la ONU; Internet Archive, 2016)? ¿Por qué el robo de celulares es un delito frecuente (más de 3.500 según Osiptel; La República, 2016)? ¿Por qué detrás de los gastos gubernamentales (a nivel municipal, regional o nacional) se produce corrupción (casi 23 mil 300 millones soles menos para el país en 2019 según la Contraloría; Perú21, 2020)?, etc.

Explicaciones del atraso peruano

Seguidamente presentaremos varias explicaciones para explicar nuestro atraso desde la historia, la cultura, la economía nacional e internacional, la geopolítica, etc.

La causa histórica fundamental que se aduce, *con mucha frecuencia*, es que los conquistadores españoles al invadir el Tawantisuyu o Imperio incaico, refrenaron y destruyeron su evolución como civilización. Como cualquier otra invasión de conquista, la hispana impuso su cultura sobre la andina, obligando a los habitantes originarios de esta parte del mundo a cambiar su lengua, su religión, sus vestimentas, etc., por la de los colonialistas europeos que no solo usurparon sus tierras, sino que los convirtieron, a muchos de ellos, en sus sirvientes o trabajadores esclavos, explotados hasta la muerte.

Esta invasión dividió en dos a la sociedad emergente: unos, los invasores españoles, blancos, cristianos y civilizados y así, supuestamente, superiores a los otros, los conquistados andinos, *cobrizos*, llamados paganos, incivilizados y salvajes y, así, inferiores a los conquistadores.

Esta división de la sociedad, con sus consecuencias económicas, culturales y educativas, encarnada en el Virreinato del Perú, que duró tres siglos, la heredó la República del mismo nombre, a pesar de los intentos rebeldes contra los conquistadores, durante la colonia, y los latifundistas, en la década de 1960. Es, por lo tanto, ésta división la causa social, derivada de la histórica, una de las razones de nuestro subdesarrollo.

Recién con la Reforma Agraria, implantada desde 1971 por la llamada Revolución nacionalista del general Juan Velasco Alvarado, que *los campesinos perdieron su status de siervos*, y se les adjudicó las tierras expropiadas a los latifundistas y hacendados que los explotaban.

Pero eso no fue suficiente para que la predominante visión racista costeaña sobre los habitantes de la sierra peruana dejara de tratarlos y considerarlos como ciudadanos de segunda clase, y de ese modo catalogarlos como po-

bres e ignorantes. Esto fue *clarísimo* de observar en las reacciones de muchos limeños cuando un partido provinciano ganó la primera y segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, lo cual evidencia que los recientes y actuales contenidos educativos, así como las normas y leyes antidiscriminatorias aún no han podido evidentemente solucionar este problema de siglos. Por ello, también podemos hablar de la causa cultural de la división de nuestro país.

Sin embargo, el racismo no explica el porqué de la pobreza de muchos peruanos, no solo provenientes de la sierra o el ande peruano, sino también de las ciudades y la costa. Siendo que por siglos se ha tratado como a inferiores a los habitantes de esta parte del mundo, muchos de éstos y sus descendientes han interiorizado su condición de oprimidos, dominados y explotados, situación justificada por sus rasgos raciales y culturales, por lo que ellos mismos aspiran a ser como sus opresores además de tener un poder económico y preparación educativa semejantes a las de ellos. Así se entiende que haya quienes no quieren que sus hijos hablen su idioma originario, se vistan con su ropa típica o expresen su propio arte.

Siendo el Perú un país predominantemente mestizo, podemos encontrar migrantes vueltos en empresarios exitosos, léase millonarios. Entonces dividir a los peruanos entre limeños y provincianos solo nos da un esquema limitado de los problemas nacionales.

32 Cuando hablamos de trabajadores desempleados y subempleados sin seguro social, estabilidad laboral, vacaciones ni salarios y pensiones dignos no equivalentes a la canasta básica familiar y en condiciones de explotación al trabajar más de ocho horas diarias, nos remitimos a la causa económica que explica su pobreza. Cuando mencionamos que este problema salarial está sustentado por leyes que protegen la explotación contra ellos por parte de sus empleadores, estamos apuntando a la causa legal de la pobreza de muchos de los trabajadores. A su vez, las leyes laborales y las demás que ordenan la sociedad (la economía, la salud, la seguridad interna y externa, la tributación, la autoría, el medio ambiente, etc.) son aprobadas y promulgadas por el presidente y el congreso de la República, los cuales tienen una concep-

ción de la sociedad y la justicia así como una práctica y, de ese modo, estamos hablando de la causa política de la pobreza.

Entonces tales leyes y su ejecución dependen de los políticos de turno que gobiernan la sociedad y el país. Leyes a favor o en contra de los derechos laborales, educativos, culturales, religiosos, económicos, ambientales, de la vida y la salud, etc. Leyes específicas que favorecen o no a la apertura o el cierre de empresas e industrias, como la actividad minera formal, la administración nacional de los puertos y aeropuertos, los actos de corrupción, la educación científico-tecnológica escolar, etc.

Pero, además no solo hay malas empresas nacionales que se enfrascan en maltratar a sus trabajadores y contaminar el medio ambiente sino también lo hacen filiales de corporaciones transnacionales abiertas y asentadas en el Perú, cuyos intereses son protegidos por sus respectivos gobiernos sea a través de la diplomacia o el intervencionismo, incluso, armado.

Posibilidades de superación de nuestro atraso

Para superar nuestro atraso como país y nación se requerirán entonces cambiar las causas que lo propician.

En primer lugar, se deberán cambiar las leyes, específicamente anular aquellas que están contra la vida y la salud de los habitantes peruanos. Se deberán derogar las leyes que favorezcan la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales y el no pago de los impuestos correspondientes por parte de las corporaciones transnacionales y nacionales, la explotación y el subempleo de los trabajadores, leyes que criminalicen la justa protesta ciudadana, leyes que limiten la participación ciudadana en la política, etc. Se deberá combatir la corrupción y el narcotráfico con medidas legales y punitivas más duras, como declarar sus prácticas traición a la patria. Sumado a todo eso, se deberá reformar el sistema judicial, retirar a los jueces incompetentes y corruptos y reemplazarlos por otros elegidos por voto popular. Y se deberá estimular legalmente en gran manera una mayor participación ciudadana

en la toma de decisiones locales, regionales y nacionales para así tener una mejor democracia.

En segundo lugar, se deberá promover, estimular económicamente y apoyar a nivel técnico, y en sumo grado al sector agropecuario, para hacer un mejor y mayor uso de la tierra, así como mejorar la productividad de la ganadería, la avicultura, la apicultura y la piscicultura.

En tercer lugar, se deberá efectuar una revolución en la educación en todos sus niveles que propicie en los alumnos la creatividad, el deporte, el pensamiento crítico, la participación y la investigación y el conocimiento científico, así como una mentalidad del cuidado del medio ambiente y el reciclaje. Paralelamente se deberá efectuar campañas intensivas de alfabetización para los adultos que no sepan leer ni escribir.

En cuarto lugar, se deberá realizar tratados de gobierno a gobierno para traer misiones especializadas y propiciar reformas en todos los sectores de la sociedad en los cuales sus países de origen destaquen.

En quinto lugar, se deberá imponer mayores tributos a los más ricos como ya se ha hecho en otras partes del mundo (como países de Europa: Noruega, España, Suiza y Bélgica, y América Latina: Uruguay, Argentina y Colombia; BBC New Mundo, 2020).

Sin las transformaciones necesarias no se lograrán los grandes cambios indispensables para que el Perú sea un Estado de bienestar para todos sus ciudadanos.

Conclusiones

Hemos visto que hay varias causas para explicar el atraso social, económico y tecnológico de nuestro país. Causas recientes como centenarias que, una vez entendidas, nos pueden ayudar a encontrar el camino a la solución de nuestro estancamiento como nación favorecida en gran manera de recursos naturales y humanos, de gente capaz de esfuerzo, trabajo e inventiva.

No solo las causas provienen de afuera sino también de adentro. No solo hemos sido víctimas sino también cómplices de los intereses foráneos y domésticos que solo han buscado lucrar a toda costa, sin importarles la naturaleza, la salud y la vida.

Nuestros compatriotas olvidados y marginados por siglos demandan ser escuchados y ser partícipes de la historia actual del Perú. Nadie nos regalará nuestro bienestar ni una vida mejor. Depende de nosotros, especialmente de los que tienen fortaleza moral, preparación idónea y valentía, y en la medida que nos organicemos y seamos conscientes de que debemos cambiar las cosas, que haremos del nuestro un país mejor, no permitiendo que los corruptos oportunistas y traidores a la patria sigan entregando muy baratamente sus riquezas a intereses ajenos.

Referencias

Andina (2021a, enero 12). Perú se consolida como primer productor y exportador mundial de quinua. *Andina: Agencia de noticias*. <https://andina.pe/agencia/noticia-peru-se-consolida-como-primer-productor-y-exportador-mundial-quinua-829514.aspx>

Andina (2021b, mayo 23). ¡Liderazgo continental! Perú se mantiene como primer productor de papa en América Latina. *Andina: Agencia de noticias*. <https://andina.pe/agencia/noticia-liderazgo-continental-peru-se-mantiene-como-primer-productor-papa-america-latina-798585.aspx>

Andina (2021c, junio 10). ¡Kion peruano para el mundo!: somos el cuarto exportador a nivel global. *Andina: Agencia de noticias*. <https://andina.pe/agencia/noticia-peru-es-cuarto-exportador-kion-el-mercado-mundial-801067.aspx>

BBC News Mundo (2020, enero 15). ¿Es realmente útil cobrarles un impuesto a la riqueza a los multimillonarios? (y qué países lo hacen). *BBC*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50952485>

Díaz, A. (2021, marzo 3). Ranking de los principales países productores de zinc

a nivel mundial (en miles de toneladas métricas). *Statista*. <https://es.statista.com/estadisticas/635364/paises-lideres-en-la-produccion-de-zinc-a-nivel-mundial/>

Energiminas (2021, junio 9). Bloomberg: Incertidumbre política mantendrá a raya las inversiones mineras en Perú. *Revista Energiminas*. <https://energiminas.com/bloomberg-incertidumbre-politica-mantendra-a-rya-las-inversiones-mineras-en-peru/>

Gestión (2021, agosto 10). Perú se consolida como segundo exportador mundial de uva. *Gestión*. <https://gestion.pe/economia/peru-se-consolida-como-segundo-exportador-mundial-de-uva-noticia/>

Gonzáles, T. (2021, enero 31). Harina de Pescado: Perú lidera su producción mundial. *Tecnosoluciones*. <https://tecnosolucionescr.net/blog/283-harina-de-pescado-peru-lidera-su-produccion-mundial>

Gutiérrez, F. (2021, junio 26). Es la oportunidad de evaluar las políticas de drogas y repensarlas. *El Peruano: Diario oficial del bicentenario*. <https://elperuano.pe/noticia/123424-es-la-oportunidad-de-evaluar-las-politicas-de-drogas-y-repensarlas>

Internet Archive (2022, junio 11). Sex workers: Population size estimate - Number, 2016. *Wayback Machine*. https://web.archive.org/web/20190604174922/http://www.aidsinfoonline.org/gam/stock/shared/dv/PivotData_2018_7_22_636678151733621264.htm

La República (2021, julio 6). Más de 3.500 celulares son robados al día, según Osiptel. *La República*. <https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/06/mas-de-3500-celulares-son-robados-al-dia-segun-osiptel/>

León, J. C. (2020, marzo 11). Perú es el primer productor mundial de tara. *Agraria: Agencia agraria de noticias*. <https://agraria.pe/noticias/peru-es-el-primer-productor-mundial-de-tara-21040>

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021, marzo 16). Perú se mantiene como primer exportador de fibra de alpaca en el mundo por su alta calidad. *Gob.pe: Plataforma digital única del Estado Peruano*. <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/348402-peru-se-mantiene-como-primer-exportador-de-fibra-de-alpaca-en-el-mundo-por-su-alta-calidad>

Ministerio de Educación (2017, setiembre 8). Minedu impulsa estrategias descentralizadas para reducir analfabetismo. *Gob.pe: Plataforma di-*

- gital única del Estado Peruano*. <http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=44264>
- Ministerio de Salud (2020). Situación actual de la anemia. Prevalencia de anemia en niños menores de 6 a 35 meses según departamentos. *Gob. pe: Plataforma digital única del Estado Peruano*. <https://anemia.ins.gob.pe/situacion-actual-de-la-anemia-c1>
- Perú21 (2020, agosto 19). Contraloría: Corrupción le costó más de S/23 mil millones al país en 2019. *Perú21*. <https://peru21.pe/politica/contraloria-corrupcion-le-costó-más-de-s23-mil-millones-al-pais-en-2019-congreso-noticia/>
- Quinde, B. (2021a, junio 15). China desplazó al Perú como segundo productor mundial de plata. *Tiempo Minero*. <https://camiper.com/tiempominero-noticias-en-mineria-para-el-peru-y-el-mundo/china-desplazo-al-peru-como-segundo-productor-mundial-de-plata/>
- Quinde, B. (2021b, mayo 24). Perú líder minero: primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo en reservas de oro. *Tiempo Minero*. <https://camiper.com/tiempominero-noticias-en-mineria-para-el-peru-y-el-mundo/peru-lider-minero-primero-en-latinoamerica-y-cuarto-en-el-mundo-en-reservas-de-oro/>